

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17098895>

UO‘T: 632.7/632.9

PIYOZ ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI EKOLOGIK TOZA KURASH USULLARI

Akromov B.A.

Qishloq xo‘jalik fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim

<https://orcid.org/0000-0003-1024-7296>

bakromov.24@gmail.com

Nurjonov F.A.

Tayanch doktorant

<https://orcid.org/0000-0002-4007-6056>

nfozilbeka@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada piyoz ekini, unda uchraydigan zararkunanda hasharotlar va dunyo olimlari tomonidan piyozda uchraydigan zararkunandalarga qarshi olib borilayotgan mikrobiologik kurash choralari tahlil qilingan. 2025-yilda Respublikamiz piyoz dalalarida tarqalgan zararli organizmlar va ularni o‘rganish bo‘yicha olib borilayotgan tajribalar haqida ma‘lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Piyoz, trips, piyoz pashshasi, *Beauveria bassiana*, *Bacillus thuringiensis*.*

***Аннотация.** В статье анализируются посевы лука, вредители, встречающиеся на них, и микробиологические меры борьбы с вредителями, применяемые мировыми учёными. Приведены сведения о вредных организмах, встречающихся на луковых полях нашей республики в 2025 году, и проведенных экспериментах по их изучению.*

***Ключевые слова:** Лук, трипсы, луковая муха, *Beauveria bassiana*, *Bacillus thuringiensis**

***Abstract.** The article analyzes onion crops, pests found on them, and microbiological measures to combat pests used by world scientists. Information is provided on harmful organisms found in onion fields of our republic in 2025, and experiments conducted to study them.*

***Keywords:** onion, thrips, onion fly, *Beauveria bassiana*, *Bacillus thuringiensis*.*

Kirish. Piyozli sabzavotlar vakillari o‘simliklar orasida eng ko‘p tarqalgan turlardan biri bo‘lib, uning 1000 dan ortiq turlari dunyo bo‘yicha 4,444 mln gektar maydonga ekiladi. Piyozning dunyo bozorida tutgan o‘rni 23,0 mlrd dollar bo‘lib, 92,1 mln tonna mahsulotni tashkil etadi. Piyoz yetishtirish bo‘yicha Xitoy – 23,9 mln tonna, Hindiston – 19,4 mln tonna, AQSh – 3,159 mln tonna, Eron – 2,382 mln tonna hosil bilan yetakchi o‘rinlarni egallashmoqda va shu bilan birga piyoz ushbu davlatlar sabzavotchiligi tarkibida asosiy ekinlardan biri hisoblanadi.

MDH davlatlarida 100 dan ortiq piyoz turlari ekib yetishtiriladi. O‘zbekiston Respublikasida 2012 yilda 1 009 ming tonna, 2017 yilda 995 ming tonna, 2020 yilda 1 256 ming tonna, 2022 yilda 91,1 ming gektar yer maydoniga piyoz ekilib 1,9 mln tonna hosil olingan. 2022 yilda olingan hosilning 1,2 mln tonnasi ichki iste‘mol uchun, 203 ming tonnasi eksportga, 93,2 ming tonnasi oziq-ovqat zaxirasiga, 210 ming tonnasi umumiy ovqatlanish va qayta ishlash korxonalariga yo‘naltirilgan bo‘lib, tabiiy yo‘qotishlar 228 ming tonnani tashkil etgan. Respublikamizda odatda piyoz uch muddatda: bahorda, avgustda va kech kuzda ekiladi. Shuningdek, Respublikamizda mavjud osh piyoz urug‘larining to‘qsonbosti usulida ekish muddatlari Janubiy viloyatlarda, 20-noyabrdan 20-dekabrgacha, Farg‘ona vodiysida 15-noyabrdan 15-dekabrgacha, Respublikamiz shimoliy viloyatlarida 1-noyabrdan 5-dekabrgacha urug‘lar tuproqqa sepiladi. Urug‘lar tuproq sharoitiga qarab, gektariga 12-20 kg atrofida sepiladi. Piyozning vegetatsiya davri uning navlariga qarab 100 kundan 180 kungacha bo‘lishi mumkin. Hosildorligi navlaridan kelib chiqib o‘rtacha gektariga 250 sentnerdan 450 sentnergacha bo‘lishi aniqlangan, ayrim dehqonlar bundan ham ko‘proq hosildorlikga erishmoqda.

Vegetatsiya davlida piyozga turli organizmlar zarar keltiradi. Ulardan eng keng tarqalgan zararkunandasi bu tamaki tripsi (*Thrips tabaci* Lind.) bo‘lib, bu hasharotni piyoz dalasida aniqlanganda piyoz tripsi ham deyiladi. Agar tripsga qarshi kurash choralari olib borilmasa hosilning 70-80 % yo‘qotilishi mumkin. Trips piyozda 5-6 marta avlod beradi.

Piyoz pashshasi (*Delia antiqua* Mg.) – keng tarqalgan bo‘lib, bu zararkunanda ta’sirida sarimsoq va piyozning hosildorligi 20-25 foizga kamayib, bozorbopligi, sifati pasayadi. Piyoz pashshasining kattaligi 6-7 mm, rangi sarg‘ish-kulrang, qurtlarining old tomoni ingichkalashib kelgan, to‘q sariq rang, oyoqsiz, uzunligi 9-10 mm keladi.

Piyoz ildiz kanasi piyozning ildizlarini zararlab, hosil miqdori va sifatiga ta’sir ko‘rsatadi. Piyoz ichiga kana tubidan kiradi va qavati oralariga joylashadi. Bunda piyoz po‘sti atrofida mayda chiqindi kukuni paydo bo‘ladi, piyoz yengillashib chirydi èki iste’molga yaroqsiz bo‘lib qoladi. Omborlarda piyoz 30-50% gacha kana bilan zararlanishi mumkin. Bunday piyoz urug‘lik yoki yashil bargi uchun ekilsa, o‘simlik nimjon rivojlanib qurib qolishi kuzatiladi.

Piyozni zararkunandalardan himoya qilishning turli usullari mavjud bo‘lib ular orasida kimyoviy preparatlardan foydalanish eng keng tarqalgan usul hisoblanadi. Lekin, zararkunandalarga qarshi ekologik toza mahsulotlar yordamida kurashish tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Global ekologik o‘zgarishlar, atrof muhit muhofazasi va inson salomatligini saqlash maqsadida dunyo mamlakatlarida kimyoviy preparatlarning o‘rnini bosadigan ekologik toza biopreparatlarni ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlar keng olib borilmoqda.

Xususan, Shveysariya olimlari tomonidan piyoz qandalasiga qarshi *Beauveria bassiana* zamburug‘ining UASWS 1427 izolyati va *Paecilomyces fumosoroseus* zamburug‘ining UASWS 1457 izolyati sinovdan o‘tkazilgan. Ta’kidlash joizki keyingi yillarda yevropada piyoz qandalasi (*Carpocoris fuscispinus*) ta’sirida piyozning hosildorligi 50 % gacha kamayib ketgan va bu zararkunandaga qarshi kimyoviy preparatlar bilan ishlov o‘tkazish changlatuvchi hasharotlar va atrof muxitga bo‘lgan salbiy ta’sir tufayli noqulaylik tug‘dirgan va ekologik sof alternativ vositalar qo‘llash maqsadida entomopatogen mikroorganizmlardan foydalanilgan. Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida qandalalarga qarshi izolyatlar suspenziyasini purkash orqali o‘tkazilgan. Tajribalar davomida 4 kunda 70 %, 8 kunda 100 % biologik samaradorlikka erishilgan (Zollinger et. all. 2021).

Kanadalik olimlar piyoz dalalarida tripsga qarshi ekologik toza kurash strategiyasini ishlab chiqish maqsadida piyoz dalalari atrofiga entomofaglarni jalb qiluvchi yovvoyi gullarni ekishni tashkil qilishdi va natijada trips populyatsiyasi 50% gacha qisqardi (Gagnon va bosh., 2024).

Kenyalik olimlar tomonidan piyozda tripsga qarshi *Metarhizium anisoplia* entomopatogen zamburug'i sporolari suspenziyasi bilan ishlov o'tkazilganda (gektariga 1×10^{11} konidia) to'rt hafta davomida nazoratga nisbatan yuqori biologik samaradorlikka erishilgan. Bundan tashqari foydali va zarar keltirmaydigan (non target) organizmlar populyatsiyasi saqlanib qolgan (Maniania va bosh., 2003).

Afg'onistonlik olimlar tomonidan piyoz dalasida tripsga qarshi *M.anisoplia* zamburug'i suspenziyalari bilan ishlov o'tkazilganda tajriba davomida 48 % biologik samaradorlikka erishilgan (Falahzadah, 2025).

Misrlik olimlar tomonidan piyoz dalasida tarqalgan tripslarga qarshi entomopatogen nematoda *Steinernema feltiae* (Filipjev) dan foydalanilgan holda kurashish tajribasi o'tkazilgan. Tajribalar 5 hafta davom etib, 77 % biologik samaradorlikka erishilgan (Metwally, 2025).

AQSH olimlari tomonidan piyoz tripsiga qarshi turli tarkibga ega bo'lgan biopreparatlarning biologik samaradorligini aniqlash bo'yicha tajribalar o'tkazilgan. Tajribalarda Spinozad va Azadarahtin tarkibli biopreparatlar qo'llanilgan. 2020-2022 yillarda o'tkazilgan tajribalar Spinozad va Azadarahtin tarkibli biopreparatlar piyoz dalasida tarqalgan tripslar populyatsiyasini kamaytirishda samaradorligi past ekanligini ko'rsatgan, tripslar soni iqtisodiy zarar miqdoridan oshib ketgan va hosilning kamayishiga sabab bo'lgan (Natalie, 2023).

Xitoy Xalq Respublikasi olimlari piyoz dalalarida tripsga qarshi kurashda foydalanish uchun 20 dan ortiq *Beauveria bassiana* izolyatlarini sinovdan o'tkazgan. Ular orasida SZ-26 izolyati yuqori virulentlikka ega patogen shtammi sifatida qayd etildi. Zamburug'ning 1×10^7 ta sporasi issiqhona sharoitida 4-7 kunda 83-100 % biologik samaradorlikni namoyish etdi va piyoz dalalarida tripslarga qarshi kurashda foydalanish uchun yuqori potensialga ega ekanligi ma'lum bo'ldi (Shengyong 2013).

Toshkent davlat agrar universiteti o‘simliklar himoyasi va karantini kafedrasida Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan moliyalashtirilayotgan “Piyoz va sarimsoq piyoz ekinlarini zararkunandalarga qarshi uyg‘unlashgan himoya qilish agrotexnologiyasini yaratish” loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida Respublikamizning Toshkent, Jizzah, Samarqand va Andijon viloyatlari fermer xo‘jaliklari piyoz dalalarida zararkunandalarning tarqalishi, ularga qarshi kurash choralari, xususan mikrobiologik kurash usullari tadqiq qilinmoqda. Tadqiqot natijalari asosida atrof muhit va inson salomatligi uchun kam zaharli preparatlar yaratishda foydalanish mumkin bo‘lgan istiqbolli mikroorganizmlar shtammlarini ajratib olish ham ko‘zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Falc Zollinger, Romain Chablais, Julien Crovadore, Bastien Cochard, Martine Haenzi, Pierre-Yves Bovigny, François Lefort. Microbiological control of *Carpocoris fuscispinus* (Hemiptera: Pentatomidae), a pest of onion and leek. *Agrofor International Journal*, Vol. 6, Issue No. 1, 2021 P 65-72.
2. Gagnon, A.-È., Fortier, A.-M., Audette, C. Biological Control and Habitat Management for the Control of onion thrips, *Thrips tabaci* Lindeman (Thysanoptera: Thripidae), in Onion Production in Quebec, Canada. *Insects* 2024, 15, 232. <https://doi.org/10.3390/insects15040232>.
3. Maniania, N.K., Sithanatham, S., Ekesi, S., Ampong-Nyarko, K., Baumgärtner, J., Löhr, B., Matoka, C.M. A field trial of the entomogenous fungus *Metarhizium anisopliae* for control of onion thrips, *Thrips tabaci*. *Crop Prot.* 2003, 22, 553–559. [https://doi.org/10.1016/S0261-2194\(02\)00221-1](https://doi.org/10.1016/S0261-2194(02)00221-1)
4. Mohammad Hussain Falahzadah, Shamsurahman Shams. Comparative efficacy of chemical, botanical, and microbial insecticides on onion thrips. *Science and Art - Scientific Journal* 2, 2025, P 121-130.

5. Metwally, H.M.S., Saleh, M.M.E. & Abonaem, M. Formulation for foliar and soil application of entomopathogenic nematodes for controlling the onion thrips *Thrips tabaci* Lindeman (Thysanoptera: Thripidae). *Egypt J Biol Pest Control* 35, 4 (2025). <https://doi.org/10.1186/s41938-025-00841-8>
6. Natalie Constancio, Douglas Higgins, Mary Hausbeck, Zsofia Szendrei, Managing insect and plant pathogen pests with organic and conventional pesticides in onions, *Journal of Economic Entomology*, Volume 116, Issue 6, December 2023, Pages 2116–2123, <https://doi.org/10.1093/jee/toad201>
7. Shengyong Wu, Yulin Gao, Xuenong Xu, Yaping Zhang, Jing Wang, Zhongren Lei & Guy Smagghe (2013) Laboratory and greenhouse evaluation of a new entomopathogenic strain of *Beauveria bassiana* for control of the onion thrips *Thrips tabaci*, *Biocontrol Science and Technology*, 23:7, 794-802, DOI: 10.1080/09583157.2013.794896